

Ю. Н. БОЯРСКАЯ | Y. N. BOYARSKAYA
Саратовская государственная юридическая академия | Saratov State Law Academy

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

TRANSFORMATION OF TORT LIABILITY IN THE ERA OF DIGITALIZATION OF TRANSPORT AND THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES

Аннотация. Настоящая статья посвящена осмыслению проблемы определения круга субъектов гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный беспилотным транспортным средством.

В условиях цифровой трансформации транспортной отрасли и активного внедрения технологий искусственного интеллекта возникает необходимость пересмотра традиционных моделей распределения деликтной ответственности за вред, причиненный высокотехнологичным объектом. Целью исследования является формирование обоснованного подхода к определению круга ответственных лиц за вред, причиненный беспилотным транспортным средством, а также выработка критериев разграничения и возможного перераспределения бремени ответственности между ними с учетом степени их участия в создании и эксплуатации такого объекта.

В рамках статьи анализируются ключевые проблемы квалификации беспилотного транспортного средства как «сложного» объекта гражданского права, традиционно характеризующегося в качестве вещи (транспортного средства)

Abstract. This article examines the problem of determining the scope of entities bearing civil liability for the creation and use of unmanned (autonomous, automated) vehicles.

Amid the digital transformation of the transportation industry and the active implementation of artificial intelligence technologies, it is necessary to revise traditional models of tort liability for damage caused by high-tech vehicles. The purpose of this study is to develop a sound approach to determining who is responsible for damage caused by an unmanned vehicle, as well as to develop criteria for delineating and potentially redistributing the burden of liability between them, taking into account the degree of their involvement in the creation and operation of such a vehicle.

This article analyzes key issues in classifying an unmanned vehicle as a «complex» object of civil law, traditionally characterized as a thing (vehicle) and a result of intellectual activity. The methodological basis of the study consists

и результата интеллектуальной деятельности. Методологическую основу исследования составляют формально-юридический, сравнительно-правовой, системно-структурный и функциональный методы, применяемые для сопоставления традиционной модели гражданско-правовой ответственности владельца источника повышенной опасности с проектируемыми в доктрине и законопроекте «О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» конструкциями распределения ответственности между другими участниками гражданского оборота. По результатам исследования делается вывод о недостаточной эффективности существующих правовых конструкций деликтной ответственности за вред, причиненный беспилотным транспортным средством. Автором аргументируется целесообразность формирования новых конструкций гражданско-правовой ответственности, позволяющих учитывать роль каждого участника отношений при создании и эксплуатации беспилотного транспортного средства.

Ключевые слова: беспилотное транспортное средство, высокоавтоматизированное транспортное средство, полностью автоматизированное транспортное средство, автономное транспортное средство, технологии искусственного интеллекта.

of formal legal, comparative legal, systemic-structural, and functional methods. These methods are used to compare the traditional model of civil liability for the owner of a high-risk source with the structures for distributing liability among other participants in civil transactions proposed in the doctrine and the draft law «On Highly Automated Vehicles and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation.» The study concludes that existing legal structures of tort liability for damage caused by unmanned vehicles are ineffective. The author argues for the advisability of developing new structures of civil liability that take into account the role of each participant in the development and operation of unmanned vehicles.

Keywords: unmanned vehicle, highly automated vehicle, fully automated vehicle, autonomous vehicle, artificial intelligence technology.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях цифровой трансформации российской экономики развитие транспортной отрасли приобретает особую значимость. Государственная политика в сфере транспорта ориентирована на комплексное повышение эффективности транспортной системы, обеспечение её устойчивости, а также на удовлетворение потребностей общества в качественных транспортных услугах, конкурентоспособных по сравнению с лучшими мировыми аналогами¹.

¹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года». Доступ из

Современные инновационные технологии, в том числе технологии искусственного интеллекта, в настоящее время рассматриваются в качестве основных инструментов для решения инфраструктурных задач, оптимизации логистических процессов, а также повышения безопасности и надежности перевозок.

Особое внимание государства сосредоточено на интеграции беспилотного транспорта в гражданский оборот, что предполагает формирование комплексного правового регулирования, обеспечивающего баланс частных и публичных интересов участников соответствующих отношений.

Включение беспилотных транспортных средств в хозяйственный оборот рассматривается как стратегическое направление модернизации национальной транспортной системы и одновременно как стимул для развития договорных конструкций, связанных с созданием, эксплуатацией и обслуживанием таких объектов.

В настоящее время цифровая трансформация обуславливает необходимость формирования такого нормативного регулирования, которое обеспечивало бы благоприятный правовой режим для развития цифровых технологий на транспорте [1]. В свою очередь, развитие беспилотного транспорта требует от законодателя дальнейшей конкретизации его правового режима как объекта гражданских прав, разработку соответствующего понятийно-категориального аппарата, а также определения оснований и пределов гражданско-правовой ответственности участников отношений, связанных с производством и эксплуатацией данного высокотехнологичного объекта.

Степень теоретической разработанности заявленной темы представляется ограниченной, что подтверждается сравнительно небольшим количеством исследований, посвящённых правовому режиму беспилотных транспортных средств, а также вопросам гражданско-правовой ответственности за вред, причинённый такими объектами [4 ; 10]. В трудах отечественных цивилистов, в частности Е.В. Вавилина и Д.В. Федорова, исследуются отдельные аспекты распределения рисков и ответственности при использовании такого высокоавтоматизированного транспорта, тогда как стремительное развитие беспилотного транспорта и создание его моделей, основанных на технологиях искусственного интеллекта, актуализируют формирование нового круга потенциально ответственных субъектов.

При этом проблема определения круга субъектов гражданско-правовой ответ-

ственности за вред, причиненный беспилотным транспортным средством, остаётся до настоящего времени детально не исследованной. В настоящее время Минтранс России разрабатывается проект Федерального закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»², в котором демонстрируется подход к распределению деликтной ответственности между изготовителем, владельцем, оператором и иными участниками соответствующих отношений. Однако, указанный законопроект не учитывает необходимость дифференцированной классификации беспилотных транспортных средств в зависимости от уровня их автономности и автоматизации, что, в свою очередь, затрудняет выработку адекватной модели гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный беспилотным транспортным средством.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования выступила совокупность общенаучных и частно-научных методов, применение которых позволило раскрыть предмет исследования и решить поставленные задачи. В качестве специальных юридических методов использовался формально-юридический, сравнительно-правовой, системно-структурный и функциональный методы. Формально-юридический метод использовался для выявления содержания и внутренней логики действующих и проектируемых гражданско-правовых норм, регулирующих создание и эксплуатацию беспилотного транспорта как источника повышенной опасности.

² Проект Федерального закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // URL.: <https://regulation.gov.ru> (по состоянию на 10 июня 2021 г.).

Сравнительно-правовой метод применялся для сопоставления традиционной модели ответственности владельца источника повышенной опасности с предлагаемыми в доктрине и законодательстве конструкциями распределения риска между производителем, владельцем, оператором и иными участниками оборота беспилотного транспорта.

Системно-структурный и функциональный методы позволили рассмотреть беспилотное транспортное средство как «сложный» объект гражданских прав, сочетающий признаки вещи и результата интеллектуальной деятельности, а также определить роль каждого участника соответствующих отношений в обеспечении безопасной эксплуатации высокотехнологичного объекта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В условиях современного этапа развития и внедрения в гражданский оборот различных моделей беспилотных транспортных средств наблюдается существенное расширение круга субъектов, участвующих в отношениях по их производству и эксплуатации. Наряду с высокоавтоматизированными и полностью автоматизированными разновидностями беспилотного транспорта отдельные его модели функционируют на основе технологий искусственного интеллекта, что, в свою очередь, также предопределяет появление новых участников указанных отношений.

Вместе с тем традиционные правовые конструкции в их современном виде не позволяют в полной мере удовлетворить потребности правового регулирования оборота и эксплуатации беспилотных транспортных средств. Учитывая возросшие риски, связанные использованием такого транспорта, первоначальной задачей видится

справедливое распределение рисков и ответственности за вред, причиненный указанными объектами.

В теории гражданского права сформировалось несколько подходов к определению механизма гражданско-правовой ответственности за деятельность, связанную с использованием беспилотных транспортных средств. Указанные подходы, в первую очередь, ориентированы на выработку такой модели деликтной ответственности, которая одновременно учитывала бы специфику беспилотного транспортного средства как «сложного» объекта гражданских прав, сочетающего в себе признаки транспортного средства (вещи) и результата интеллектуальной деятельности, а также многообразие участников, вовлеченных в разработку, производство, внедрение и эксплуатацию соответствующего высокотехнологичного объекта.

Анализ природы деликтной ответственности в данной сфере свидетельствует о возрастающем влиянии идей «распределительной» и «воздающей» справедливости [2], формирующих общий вектор возложения неблагоприятных последствий правонарушения на надлежащих субъектов гражданского оборота [3]. «Пропорциональное распределение негативных лишений имущественного характера позволит создать жизнеспособную систему регулирования, позволяющую развивать и поддерживать рынок автоматизированных объектов» [4].

В рамках первого подхода авторы [5] исходят из традиционной конструкции безвиновной ответственности ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)³, в отношении производителя беспилотного транспортного средства — ст. 1095 ГК РФ и ст. 14 Закона РФ

³ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 24 июня 2025 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410.

от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»⁴.

Рассматривая беспилотное транспортное средство как подвид транспортных средств, сторонники указанного подхода акцентируют внимание на том, что деятельность по эксплуатации транспортного средства традиционно квалифицируется как деятельность, создающая повышенную опасность для окружающих, в силу чего к ней подлежит применению специальный режим безвиновной ответственности владельца источника повышенной опасности⁵.

Указанный подход представляется противоречивым в условиях активного развития транспортной отрасли и внедрения новейших цифровых и роботизированных технологий. Его универсальность и пригодность для регулирования отношений по эксплуатации автоматизированных и автономных беспилотных транспортных средств вызывают обоснованные сомнения.

В рамках альтернативной позиции авторами предлагается внести в ст. 1079 ГК РФ специальные указания на новые разновидности источников повышенной опасности, к числу которых относят дистанционно управляемые транспортные средства, дроны, квадрокоптеры и иные подобные объекты [6; 7]. Однако, определение деятельности по эксплуатации беспилотного транспорта в качестве создающей повышенную опасность для окружающих может быть дано и в соответствии с действующей нормой и судебной практикой, поскольку закрытого перечня источников повышенной опасности закон не содержит [8].

⁴ Закон РФ от 07 февраля 1992 г. (ред. от 07 июля 2025 г.) № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 140.

⁵ П. 19 Постановления Пленума ВС РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // Российская газета. 2010. № 24.

Третий подход, основан на формуле Лернда Хэнда, которая «позволяет достичь совокупно эффективного экономического результата, заставляя причинителей вреда принимать экономически оправданные с точки зрения общества меры предосторожности» [9]. Федоров Д. В. исходит из того, что автоматизация транспортного средства, позволяющая перевести высокоавтоматизированные или полностью автоматизированные транспортные средства в автоматизированный режим управления, приводит к качественному изменению отношений и оправдывает возложение безвиновной ответственности за причинение вреда не на их владельцев, а на их изготовителей [10]. В этой связи, автором обосновывается необходимость перераспределения безвиновной ответственности за причинения вреда с владельцев таких транспортных средств на их изготовителей, как лиц, принимающих основные технические и конструкторские решения и контролирующих программное обеспечение беспилотных транспортных средств.

Четвертый подход представляется наиболее обоснованным, поскольку ориентирован на экстенсивное распределение гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный беспилотным транспортным средством. Так, Е. В. Вавилин в рамках своего исследования «Ответственность за вред, причиненный беспилотным транспортным средством» подчеркивает, что «поиск оптимального соотношения распределения бремени ответственности не обязательно предполагает переработку существующего правового механизма. Задача, стоящая перед разработчиками единого законодательного акта в области автономных транспортных средств, может быть решена в том числе экстенсивно, путем увеличения обязанных субъектов» [4].

Одновременно принимаемые в последнее время нормативно-правовые акты, программные документы и документы

стратегического планирования также способствуют дальнейшему расширению состава участников, вовлеченных в такие отношения.

Как уже отмечалось в рамках данного исследования, эксплуатация беспилотного транспорта невозможна без использования различных объектов интеллектуальной собственности, в частности, объектов авторских и патентных прав, таких как программы для ЭВМ, базы данных и иные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. Вследствие этого беспилотное транспортное средство, сочетающее в себе признаки транспортного средства и результата интеллектуальной деятельности, порождает специальный деликт, отличающийся от традиционных случаев ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности. В этой связи, представляется необходимым разграничивать, в частности, разработчика, несущего ответственность за ошибки в алгоритмах и программном обеспечении, и производителя беспилотного транспортного средства, отвечающего за дефекты его внешней конструкции.

Интеграция беспилотного транспорта в гражданский оборот обуславливает необходимость формирования комплекса специализированных компетенций, направленных на обеспечение безопасного движения с его участием. Так, например, в Концепции обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования⁶ акцентируется внимание на то, что развитие системы высокоавтоматизированного транспорта потребует появления ряда новых специальностей в сфере производства и эксплуата-

ции высокоавтоматизированных транспортных средств, в числе которых выделяются: специалист в сфере грузоперевозок при движении в автоматизированной колонне; разработчик навигационных систем для высокоавтоматизированных транспортных средств; специалист по проектированию и строительству уличной дорожной сети, рассчитанной на использование высокоавтоматизированных транспортных средств; специалист по обслуживанию и наладке интеллектуальной инфраструктуры для безопасного движения высокоавтоматизированных транспортных средств; сценарист дорожных сцен (разработчик алгоритмов реагирования высокоавтоматизированных транспортных средств на различные дорожно-транспортные ситуации) и другие.

В связи с этим при распределении юридической ответственности за вред, причиненный беспилотным транспортным средством, нельзя игнорировать круг должностных лиц, на которых возлагается обязанность по надлежащему обеспечению эксплуатации беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования, в воздушном и морском пространстве.

Важно отметить, что Минтранс России был подготовлен проект Федерального закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»⁷, учитывающий вопрос распределения гражданско-правовой ответственности между участниками таких отношений.

В первоначальной версии указанного проекта ответственность за вред, причиненный высокоавтоматизированным транспортным средством (далее-ВАТС в контексте данного проекта федерального закона),

⁶ Распоряжение Правительства РФ от 25.03.2020 № 724-р «Об утверждении Концепции обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования» // СЗ РФ. 2020. № 13. Ст. 1995.

⁷ Проект Федерального закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // URL.: <https://regulation.gov.ru> (по состоянию на 10 июня 2021 г.).

распределялась между изготовителем, владельцем и внешним оператором. Так, изготовитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных недостатков ВАТС, влияющих на безопасность дорожного движения, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о них в соответствии с законодательством РФ. В случае, если изготовитель ВАТС возместил вред, предусмотренный ч. 2 ст. 10 указанного проекта федерального закона, и этот вред был причинен в связи с недостатком автоматизированной системы вождения или иным компонентом ВАТС, изготовителем которых является другое лицо, то изготовитель высокоавтоматизированных транспортных средств имеет право регрессного требования к изготовителю компонента, недостаток которого стал причиной причинения вреда. В свою очередь, владелец ВАТС обязан возместить вред, причиненный высокоавтоматизированным транспортным средством, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего (ст. 10)

В последующем, в 2025 г. Минтранс был расширен круг лиц, на которых может возлагаться ответственность за вред, причиненный высокоавтоматизированным беспилотным транспортом. В обновленной редакции проекта нормативно-правового акта предлагается закрепить права и обязанности таких субъектов, как производители, владельцы и сервисные центры. Последние становятся участниками таких отношений, если вред был причинен в результате некачественного технического обслуживания или ремонта беспилотного транспортного средства и т.п. Кроме того, разрабатываются специальные требования к операторам и операторскому контролю. Вместе с тем на сегодняшний день окончательная редакция проекта не направлена в Правительство РФ. Минтранс продолжает детальную проработку ключевых параме-

тров регулирования совместно с производителями, профильными ведомствами и экспертным сообществом⁸.

Нельзя не отметить, что деятельность, связанная с эксплуатацией беспилотных транспортных средств, использование их для перевозки грузов, пассажиров и багажа и в иных целях, по своей природе предполагает наличие существенных рисков, что обуславливает особое внимание к правовому регулированию страхования в сфере использования такого транспорта.

Кроме того, как уже было отмечено, некоторые модели беспилотного транспорта основываются на технологиях искусственного интеллекта. В этой связи, появление рисков использования указанных транспортных средств связано, прежде всего, что система искусственного интеллекта обладает высокой степенью автономности и способна сама принимать решения [11].

В научной литературе продолжают дискуссии о возможности признания искусственного интеллекта субъектом права [12]. Существенный вклад в разработку данной проблематики внес П. М. Морхат, который в своих научных трудах рассуждает о возможности наделения юнитов искусственного интеллекта специфической правосубъектностью «электронного лица» [13].

По мнению автора, «дальнейшее развитие законодательства в данной сфере в целях предотвращения вредных последствий их действий должно идти не по пути создания возможности привлечения таких систем к ответственности, а по пути обеспечения более детального контроля над действиями их разработчиков и операторов, разработки соответствующих нормативно-технических и компьютерно-программных стандартов. Вместе с тем, и вопрос о правосубъектности юнитов искусственного

⁸ Минтранс определился с ответственностью за ДТП с беспилотниками // URL.: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2025/10/01/1143267-mintrans-opredelilsya-s-otvetstvennostyu> (дата обращения: 07 декабря 2025 г.)

интеллекта должен получить какое-то законодательное решение» [13].

Е. В. Вавилин указывает, что для упорядочения гражданского оборота и введения в коммерческий оборот результатов интеллектуальной деятельности искусственного интеллекта в перспективе возникнет необходимость признания за ним соответствующего статуса субъекта права, обеспечивающего возможность самостоятельного осуществления прав. Данный статус позволит также возложить на системы искусственного интеллекта ответственность за их неконтролируемую деятельность [14]. Рассуждения о наделении искусственного интеллекта правосубъектностью отражены также и в научных трудах других авторов [15].

Однако, другие представители научного сообщества высказывают отрицательное мнение относительно наделения искусственного интеллекта статусом субъекта, отмечая, при этом, что это не что иное, как «вольная, оторванная от законодательных предписаний, субъективная интерпретация, которая искажает суть основных положений науки гражданского права» [16].

Аналогичной точки зрения придерживается и ряд других авторов. Так, например, по мнению, Пономаревой Е. В. «искусственный интеллект не только не нуждается, подобно юридическому лицу, в обособленной сфере гражданских юридических отношений, но и фактически не обладает свободной волей, отчужденной от воли разработчика, владельца или пользователя» [17]. Кроме того, по мнению автора «претворение в жизнь подобной идеи способно окончательно сделать человека, признанного субъекта права, заложником собственного творения и создать пространство для правовой неопределенности, весьма удобной для того, чтобы действительно виновное лицо смогло избежать юридической ответственности» [17].

Таким образом, в настоящее время ни законодатель, ни преобладающее число авторов не готовы наделить системы ис-

кусственного интеллекта статусом самостоятельного субъекта права, поскольку их функциональные характеристики и степень автономности пока не позволяют соотнести такие системы с традиционными носителями субъективных прав и обязанностей, обладающими волей, сознанием и моральной ответственностью за принимаемые решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что на сегодняшний день вопрос распределения гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный беспилотным транспортным средством, является первостепенным и основным для успешного внедрения беспилотных транспортных средств в гражданский оборот. При возложении ответственности на участников отношений по производству и эксплуатации беспилотного транспорта представляется необходимым, в первую очередь, учитывать степень участия человека в процессе контроля над соответствующим транспортным средством, то есть исходить из уровня его автоматизации (высокоавтоматизированное и полностью автоматизированное) и автономности (основанное на технологиях искусственного интеллекта).

Указанное обстоятельство обуславливает потребность в формировании новых конструкций гражданско-правовой ответственности, позволяющих определять роль каждого участника при создании и эксплуатации беспилотного транспортного средства. В настоящее время можно обозначить следующий состав таких участников:

- разработчик программного обеспечения и иные обладатели интеллектуальных прав;
- производитель беспилотного транспортного средства, отвечающего за дефекты его внешней конструкции;
- владелец (собственник, пользователь и др.)

- внешний оператор;
- должностные лица, на которых возлагается обязанность по надлежащему обеспечению эксплуатации беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования, в воздушном и морском пространстве;
- сервисные центры, если вред был причинен в результате некачественного технического обслуживания или ремонта беспилотного транспортного средства и т.п.
- страховые организации.

В дальнейшем активного развития беспилотных систем возможно расширение

числа участников рассматриваемых отношений за счет лиц, оказывающих непосредственное влияние на производство, внедрение и эксплуатацию беспилотного транспорта. В этих условиях одной из первоочередных задач законодателя является выработка устойчивого механизма распределения гражданско-правовой ответственности между указанными участниками с учетом характера их деятельности и степени влияния на безопасность функционирования беспилотных транспортных средств.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Вайпан В. А.* Правовое обеспечение цифровой трансформации транспортного комплекса России // *Транспортное право.* 2022. № 3. С. 3-7. DOI: 10.18572/1812-3937-2022-3-3-7 EDN: FURNZS
2. *Гусейнов А. А.* Никомахова этика // *Новая философская энциклопедия / Ин- философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Стёпин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов.* — 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010.
3. *Богданов Д.Е.* Трехединая сущность справедливости в сфере деликтной ответственности // *Журнал российского права.* 2013. — № 7 (199). — EDN: QZSBOF
4. *Вавилин Е.В.* Ответственность за вред, причиненный беспилотным транспортным средством // *Хозяйство и право.* — 2023. — № 10(561). — С. 3–11. DOI: 10.18572/0134-2398-2023-10-3-12 EDN: OQCITR
5. *Ли Ч., Менг С.* Внедоговорная ответственность за вред, причиненный беспилотными транспортными средствами // *Закон.* — 2020. — № 3. — С. 52. EDN: NSVJTR
6. *Антонов А. А.* Беспилотные транспортные средства как источники повышенной опасности // *Транспортное право.* — 2021. — № 2. — С. 7–10. DOI: 10.18572/1812-3937-2021-2-7-10 EDN: IURBLZ
7. *Гражданско-правовая ответственность при эксплуатации беспилотных (автоматизированных) транспортных средств / Л. О. Савин, О. Б. Кривенцов, Т. В. Мышко, А. Г. Якушов // Перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении: Сборник научных статей 6-й Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, Курск, 12 февраля 2021 года.* — Курск: Юго-Западный государственный университет, — 2021. — С. 202–206.
8. *Транспортное право в условиях цифровой трансформации: беспилотные транспортные средства, цифровизация оборота, электронный коносамент, интеллектуальные транспортные системы: монография / под общ. ред. Е. В. Вавилина.* — Москва: Проспект, 2025. — С. 55.
9. *Фридман Д.* Порядок в праве. Какое отношение экономика имеет к праву и почему это важно / пер. с англ. И. Кушнаревой; науч. ред. перевода М. М. Одинцова. М.: Издательство Института Гайдара, 2017. — С. 345–347.
10. *Федоров Д. В.* Безвиновная ответственность за причинение вреда при эксплуатации высокоавтоматизированного и полностью автоматизированного транспортного средства как источника повышенной опасности // *Вестник гражданского права.* — 2020. — № 6. — С. 191–211. — DOI: 10.24031/1992-2043-2020-20-6-191-211 EDN: BPHNMT

11. Русскевич Е. А., Тихомиров Е. Д. Применение технологий искусственного интеллекта при эксплуатации беспилотных транспортных средств: уголовно-правовой анализ // Уголовное право. — 2023. — № 4. — С. 35–47. DOI: 10.52390/20715870_2023_4_35 EDN: CKDYZD
12. Лаптев В.А. Понятие искусственного интеллекта и юридическая ответственность за его работу // Право. Журнал Высшей школы экономики. — № 2. — 2019. — С. 79–102. DOI: 10.17323/2072-8166.2019.2.79.102 EDN: GQATHO
13. Морхат П. М. Искусственный интеллект: правовой взгляд: Научная монография / РОО «Институт государственно-конфессиональных отношений и права». — М.: Буки Веди, 2017. — 257 с. — ISBN: 978-5-4465-1774-9 EDN: UNYDFF
14. Вавилин Е. В. Статус искусственного интеллекта: от объекта к субъекту правовых отношений // Вестник Томского государственного университета. Право, 2022. — № 45. — С. 147. — DOI: 10.17223/22253513/45/10 EDN: KSEDQB
15. Боярская Ю.Н., Балабанов А.А., Маловичко Е. А. О правосубъектности искусственного интеллекта // Образование и право. 2024. № 11. С. 164-168. DOI: 10.24412/2076-1503-2024-11-164-168 EDN: DNSFLK
16. Василевская Л. Ю., Подузова Е. Б., Тасалов Ф. А. Цифровизация гражданского оборота: правовая характеристика «искусственного интеллекта» и «цифровых» субъектов (цивилистическое исследование): монография: в 5 т. — М.: Проспект, 2021. — Т. 3 / отв. ред. Л. Ю. Василевская. — С. 50–51.
17. Пономарева Е.В. Правосубъектность искусственного интеллекта: теоретико-правовой анализ // Вестник Гуманитарного университета. — 2023. — № 4 (43). — С. 17–31. DOI: 10.35853/vestnik.gu.2023.4(43).02 EDN: GEMQGO

REFERENCES

1. V. A. Vaypan. Legal Support for the Digital Transformation of the Russian Transport Complex. Transport Law. 2022. No. 3. pp. 3-7. DOI: 10.18572/1812-3937-2022-3-3-7 EDN: FURNZS
2. Guseinov A.A. Nicomachean Ethics // New Philosophical Encyclopedia / In- philosophy of the Russian Academy of Sciences; Nat. soc.-scient. foundation; Chairman of the Scientific Editorial Council V.S. Stepin, Deputy Chairmen: A.A. Guseinov, G.Yu. Semigin, Academic Secretary A.P. Ogurtsov. — 2nd ed., corrected and supplemented. — М.: Mysl, 2010.
3. D. E. Bogdanov. The Triune Essence of Justice in the Sphere of Tort Liability. Journal of Russian Law. 2013. — No. 7 (199). EDN: QZSBOF
4. E. V. Vavilin. Liability for Damage Caused by an Unmanned Vehicle. Business and Law. — 2023, No. 10 (561), pp. 3–11. DOI: 10.18572/0134-2398-2023-10-3-12EDN: OQCITR.
5. Li C., Meng S. Non-contractual liability for damage caused by unmanned vehicles // Law. 2020, No. 3, P. 52. EDN: NSVJTR
6. Antonov A.A. Unmanned vehicles as sources of increased danger // Transport law. 2021, No. 2, P. 7–10. DOI: 10.18572/1812-3937-2021-2-7-10 EDN: IURBLZ
7. Civil liability in the operation of unmanned (automated) vehicles / L. O. Savin, O. B. Kriventsov, T. V. Myshko, A. G. Yakushov // Prospects for the development of processing technologies and equipment in mechanical engineering: Collection of scientific articles of the 6th All-Russian scientific and technical conference with international participation, Kursk, February 12, 2021. — Kursk: South-West State University, 2021, Pp. 202–206.
8. Transport law in the context of digital transformation: unmanned vehicles, digitalization of turnover, electronic bill of lading, intelligent transport systems: monograph / edited by E.V. Vavilin. - Moscow: Prospect, 2025, P. 55.
9. Friedman D. Order in Law. What does economics have to do with law and why is this important / translated from English by I. Kushnareva; scientific editor of the translation by M.M. Odintsov. Moscow: Gaidar Institute Publishing House, 2017, Pp. 345–347.
10. Fedorov D. V. No-fault liability for harm caused during the operation of a highly automated and fully automated vehicle as a source of increased danger // Bulletin of Civil Law. 2020, No. , Pp. 191–211. DOI: 10.24031/1992-2043-2020-20-6-191-211 EDN: BPHNMT

11. *Russkevich E.A., Tikhomirov E.D.* Application of Artificial Intelligence Technologies in the Operation of Unmanned Vehicles: A Criminal-Law Analysis // Criminal Law. — 2023, No. 4, pp. 35–47. — DOI: 10.52390/20715870_2023_4_35 EDN: CKDYZD
12. *Laptev V.A.* The Concept of Artificial Intelligence and Legal Liability for Its Operation // Law. Journal of the Higher School of Economics. — No. 2, 2019, pp. 79–102. — DOI: 10.17323/2072-8166.2019.2.79.102 EDN: GQATHO
13. *Morhat P.M.* Artificial Intelligence: Legal View: Scientific Monograph / R00 “Institute of State-Confessional Relations and Law”. — Moscow: Buki Vedi, 2017, 257 p. — ISBN: 978-5-4465-1774-9 EDN: UNYDFF
14. *Vavilin E.V.* Status of Artificial Intelligence: From Object to Subject of Legal Relations // Bulletin of Tomsk State University. Law. 2022, No. 45, P. 147. — DOI: 10.17223/22253513/45/10 EDN: KSEDQB
15. *Boyarskaya Yu.N., Balabanov A. A., Malovichko E. A.* On the legal personality of artificial intelligence // Education and Law. 2024, No. 11, P. 164–168. DOI: 10.24412/2076-1503-2024-11-164-168 EDN: DNSFLK
16. *Vasilevskaya L. Yu., Poduzova E. B., Tasalov F. A.* Digitalization of Civil Circulation: Legal Characteristics of “Artificial Intelligence” and “Digital” Entities (Civil Law Study): Monograph: in 5 volumes. Moscow: Prospect, 2021. Vol. 3 / Ed. L. Yu. Vasilevskaya, Pp. 50–51.
17. *Ponomareva E. V.* Legal personality of artificial intelligence: theoretical and legal analysis // Bulletin of the Humanitarian University. 2023, No. 4(43), Pp. 17–31. DOI: 10.35853/vestnik.gu.2023.4(43).02 EDN: GEMQGO

Информация об авторе

БОЯРСКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
гражданского права Саратовской государственной
юридической академии, г. Саратов, Российская Федерация
e-mail: y.boyarskaya15@mail.ru

About the author

YULYA N. BOYARSKAYA

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor
of the Civil Law Department at the Saratov State Law Academy,
Saratov, Russian Federation
ORCID: 0000-0003-0540-6782

Статья поступила в редакцию 08.12.2025; одобрена после рецензирования 26.12.2025; принята к публикации 30.12.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 08.12.2025; approved after reviewing 26.12.2025; accepted for publication 30.12.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.